

Principi di buona pratica della comunicazione scientifica e intelligenza artificiale

Un' iniziativa di

**Universitat
Pompeu Fabra**
Barcelona

CCS
Centro de Estudios de Ciencia,
Comunicación y Sociedad

In collaborazione con

FECYT
INNOVACIÓN

Fundación "la Caixa"

*e con molte altre entità e professionisti della
comunicazione scientifica.*

Di fronte all'avanzamento dell'intelligenza artificiale (AI) e all'espansione dell'uso di strumenti di AI generativa, come professionista della comunicazione scientifica mi impegno a:

AI nella mia attività
professionale

1. Utilizzare l'AI in modo responsabile, dando priorità alla veridicità e alla qualità.
2. Cercare di non perpetuare o aumentare pregiudizi o stereotipi di alcun tipo (compresi quelli di genere, sesso, età, diversità funzionale, lingua, etnia, religione, ecc.)
3. Dare priorità agli strumenti di AI che abbiano incorporato i principi di trasparenza e non discriminazione.
4. Formarmi per fare un buon uso dell'AI nella comunicazione scientifica.
5. Dichiarare in modo trasparente l'uso degli strumenti di AI.
6. Incoraggiare i media a creare manuali di linee guida su come utilizzare l'AI.
7. Diffondere gli sviluppi dell'AI in modo responsabile, senza esagerare e spiegando obiettivamente i possibili benefici e rischi.
8. Promuovere e sostenere un'AI trasparente (ad esempio indicando le fonti utilizzate).
9. Promuovere attraverso le mie attività di comunicazione che gli sviluppatori di AI e le autorità di regolamentazione agiscano in modo responsabile.
10. Informare su come vengono formati i modelli di AI.

La mia attività professionale
nella comunicazione dell'AI

Mi impegno a utilizzare la comunicazione scientifica per aiutare la società a sviluppare un pensiero critico sull'AI e a promuoverne l'impatto il più possibile positivo nelle sue varie dimensioni, compresa quella occupazionale e sociale.

Com'è stato elaborato questo documento

Il documento “Principi di buona pratica della comunicazione scientifica e l'intelligenza artificiale” (di qui in avanti, I PRINCIPI) è stato sviluppato dalla comunità dei professionisti della comunicazione scientifica di lingua spagnola in un processo iterativo di co-creazione facilitato dal [Centro per lo Studio della Scienza, Comunicazione e Società dell'Universitat Pompeu Fabra](#) (CCS-UPF).

Questa iniziativa forma parte del [Campus Gutenberg- Museo della Scienza CosmoCaixa](#). In particolare, il 19 settembre 2023 è stato organizzato un workshop partecipativo volto a sviluppare una dichiarazione di buone pratiche sull'uso dell'intelligenza artificiale (AI) nella comunicazione scientifica. Un primo gruppo di 10 relatori che avevano espresso il loro interesse a riflettere sul tema durante il Campus ha proposto un massimo di tre impegni (ora chiamati principi) ciascuno. Da lì, i 30 partecipanti al workshop - professionisti della comunicazione scientifica - hanno discusso e raggruppato le frasi proposte, individuato le questioni non trattate, proposto nuove formulazioni e ordinato gli impegni in base alla loro rilevanza. Alla fine del workshop, 16 partecipanti si sono offerti di continuare a lavorare sulla dichiarazione.

Il team del CCS-UPF ha quindi analizzato e incorporato i commenti raccolti durante il workshop in una prima bozza di dichiarazione.

Su un totale di 26 impegni originari, questo secondo processo ne ha formulato 16. Il documento è stato valutato attraverso un questionario online dal gruppo di volontari formatosi durante il Campus. Il gruppo del CCS-UPF ha quindi analizzato le risposte al questionario e le ha incorporate in una seconda bozza di dichiarazione.

Successivamente, è stata effettuata un'ulteriore consulta online. Questa volta il documento è stato ampiamente distribuito alla comunità di professionisti in comunicazione scientifica di lingua spagnola attraverso associazioni di lavoratori in comunicazione scientifica in Spagna e in America Latina. Tra il 24 gennaio e il 9 febbraio 2024, un totale di 125 professionisti ha partecipato alla consulta, le cui risposte sono state incorporate nel presente documento. L'elaborato finale si compone di dieci principi raggruppati in due serie di impegni: quelli relativi all'uso dell'AI nella comunicazione scientifica e quelli relativi alla comunicazione dell'AI.

Il titolo del documento è stato deciso in maniera collaborativa.